

alternativo di H con valore di aspirazione, come sembrerebbe dalla grafia ΩI per $\tilde{\phi}$ alla linea 7.

ALESSANDRA INGLESE
Università degli studi di Roma "Tor Vergata"
alessandra.inglese@uniroma2.it

* * *

Dos inscripciones latinas inéditas en urnas procedentes de Carmona (Sevilla)

1. *Introducción*

La calle Sevilla ha sido históricamente la principal vía de acceso a la ciudad de Carmona desde el oeste. Su trazado fosiliza un tramo del antiguo camino que comunicaba *Carmo* con *Hispalis*, que discurría en este punto de forma paralela, a unos doscientos metros por el sur, a la vía Augusta. En torno a estas dos calzadas se construyó la necrópolis principal en época alto-imperial, debido en parte a que el terreno de esta zona occidental presentaba un relieve suave frente a los pronunciados escarpes existentes en el resto del perímetro de la ciudad. La mayor parte de las estructuras funerarias fueron construidas entre los siglos I y II d. C., coincidiendo con la fase de mayor crecimiento urbanístico y demográfico de *Carmo*¹. Actualmente, sobre uno de los sectores más densos del cementerio se encuentra el Conjunto Arqueológico de Carmona, gestionado por la Consejería de Cultura y Patrimonio de la Junta de Andalucía, y que corresponde a uno de los conjuntos funerarios romanos de mayor superficie y nivel de conservación de la península ibérica. La mayor parte del resto de la necrópolis se sitúa en ámbito urbano, bajo zonas edificadas y cauteladas arqueológicamente, por lo que es habitual el hallazgo de contextos funerarios cuando se realizan actividades preventivas como consecuencia de los procesos de obras en este sector.

La tipología de las tumbas que conformaron este paisaje funerario fue variada, documentándose la coexistencia de rituales tanto de inhumación como de cremación. Sin embargo, predominan los complejos hipogeos excavados en la roca denominados como "tumbas de pozo", en los que se depositaron los restos cremados de colectivos que, en su mayor parte, debieron corresponder a unidades familiares². Este tipo de sepulcro consta de un pozo por el que se accede a una cámara en cuyas paredes se

¹ R. LINEROS, J.M. ROMÁN, *Sobre el origen y formación del urbanismo romano en la ciudad de Carmona*, en J. Beltrán, O. Rodríguez (coords.), *Hispaniae Urbes. Investigaciones Arqueológicas en Ciudades Históricas*, Sevilla 2012, pp. 607-643.

² Debido a los procesos crematorios, los restos óseos se encuentran con distintos grados de carbonización, lo que hasta la fecha ha dificultado la realización de análisis de ADN que puedan ofrecer información sobre las relaciones de parentesco existentes entre los distintos individuos.

disponían una serie de *loculi* para albergar las urnas cinerarias y un banco corrido sobre el que se depositaban los ajuares y ofrendas funerarias. Menos numerosos son los “mausoleos circulares”, similares a las anteriores en cuanto a su carácter hipogeo y por contar con un pozo de acceso y una cámara, pero diferentes por sus dimensiones y la técnica constructiva empleada, así como por la ausencia de banco corrido y, sobre todo, porque a nivel de superficie iban señalizadas con un gran monumento funerario en forma de torre o túmulo circular. Hasta la fecha se han identificado ocho mausoleos circulares en Carmona³, de los que siete, incluyendo el que nos ocupa, se localizaban justo en las márgenes de la vía a *Hispalis*.

El 28 de agosto de 2019, en el curso de unas obras de rehabilitación en la vivienda n° 53 de la calle Sevilla, se puso al descubierto el pozo de acceso a una cámara hipogea. Tras su reconocimiento, pudo comprobarse que se trataba de una estructura funeraria romana que no había sufrido ningún tipo de saqueo y se mantenía intacta⁴. El hallazgo fue comunicado inmediatamente desde el Servicio Municipal de Arqueología a la Delegación Territorial de Cultura, desde la que, debido al riesgo de expolio o daños por las obras, se tramitó de oficio la autorización para la intervención arqueológica de urgencia, que pudo comenzar al día siguiente⁵. Tras la retirada de los escombros que habían taponado la entrada pudo confirmarse que la estructura correspondía a un mausoleo circular que mantenía todo su contenido *in situ*⁶ (Fig. 1).

³ Uno de ellos, actualmente visitable, corresponde al Mausoleo Circular, y se ubicaría en una elevación entre las dos vías, muy próxima al lugar en el que se ubica hoy el museo del Conjunto (cf. M. BENDALA, *La necrópolis romana de Carmona (Sevilla)*, Sevilla 1976, pp. 35-47). Los otros cinco se localizaron en el extremo meridional del CAC (I. RODRÍGUEZ *et al.*, *Avance de las nuevas investigaciones en la Necrópolis Romana de Carmona*, «SPAL, Revista de Prehistoria y Arqueología», 21 [2012]. *Homenaje al Prof. Dr. Manuel Bendala Galán*, p. 139), alineados con la vía a *Hispalis*.

⁴ La mayor parte de las tumbas hipogreas documentadas hasta la fecha en Carmona habían sido saqueadas en distintos momentos, en algunos casos incluso en época romana (J.M. ROMÁN, *Nuevas aportaciones al conocimiento de los rituales funerarios en la Carmona romana*, en M. González, A. Caballos [coords.], *Actas del X Congreso de Historia de Carmona, Religión y espiritualidad en Carmona: de la prehistoria a los tiempos contemporáneos [Carmona 2015]*, Carmona 2017, pp. 143-173. Por ello, resulta inusual que un mausoleo de estas características, que se encontraba señalizado en superficie por un gran monumento que fue desmontado, se haya mantenido intacto.

⁵ Dirigida por los arqueólogos Adrián Santos Allely, Juan Manuel Román Rodríguez y Jacobo Vázquez Paz.

⁶ Puesto que nuestro cometido en estas páginas es estudiar la epigrafía procedente de la tumba, evitaremos detenernos excesivamente en las circunstancias de su hallazgo y su descripción. Para un informe preliminar de dicha excavación, de su metodología y de los materiales recuperados, cf. A. SANTOS *et al.*, *Actividad Arqueológica de Urgencia, documentación, excavación y conservación del columbario romano de la calle Sevilla n° 53 de Carmona (Sevilla). Memoria Preliminar*. Inédito. Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía y Museo de la Ciudad de Carmona 2020. Una descripción más detenida en términos constructivos del monumento puede consultarse en J.M. ROMÁN *et al.*, *Una nueva tumba hipogea de época romana en Carmona (Sevilla)*, «Romula, Revista del seminario de arqueología de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla», 18 (2019), pp. 203-209.

Fig. 1. Vista panorámica del interior de la cámara.

El pozo y el pasillo que lo conectaba con la cámara y sobre el que aún se conservaba uno de los sillares de la cimentación del monumento habían sido tallados directamente en la roca calcarenítica. Para la construcción de la cámara se excavó una gran fosa a cielo abierto sobre cuyo perímetro se levantaron muros con sillares que conformaron un espacio rectangular, orientado en sentido norte-sur, con unas dimensiones de 3,29 m de largo, 1,73 m de ancho. La cámara fue cubierta en sentido longitudinal con una bóveda de medio cañón construida con grandes dovelas de piedra alcoriza trabadas en seco. Presentan una altura máxima de 2,41 m desde el suelo a la clave. Las paredes fueron recubiertas con una capa de *opus signinum* que se extiende también por el suelo, mientras que el interior de la bóveda se revistió con un mortero de cal y se decoró con un patrón reticulado pintado en tonos ocre y granates.

Fig. 2. Ortofotografía de la tumba.

Sobre las paredes de la cámara se construyeron ocho *loculi* abovedados, cuatro en cada uno de los lados mayores (Fig. 3). Estos fueron numerados desde la entrada a la cámara y en el sentido de las agujas del reloj. Los *loculi* L-1 y L-2 (los más cercanos

a la entrada de la pared oeste) no habían sido utilizados, encontrándose vacíos. Los otros seis contenían cada uno una urna cineraria de diferentes estilos y materiales: cuatro del tipo más frecuente en Carmona, en forma de caja rectangular y tapa talladas en piedra⁷; y dos ollas de vidrio con tapa del mismo material protegidas en el interior de sus respectivas fundas de plomo⁸. Tres de los contenedores de piedra habían sido parcialmente recubiertos con una capa de yeso, conservando dos de ellas los epígrafes con los nombres de los difuntos. Cada una de las urnas contenía los restos óseos cremados de un único individuo, todos ellos de edad adulta, de los que tres corresponden a individuos femeninos y tres a masculinos⁹.

Fig. 3. Plano de planta del mausoleo.

⁷ Tres de las urnas se tallaron en piedra local y la cuarta en piedra caliza. Todas presentan, en mayor o menor grado, entalladuras o molduras a modo de patas o tapas en forma de cubiertas a dos aguas, cofre o plana.

⁸ La del *loculus* L-7 corresponde a una urna de cuerpo globular y asas en omega en lateral sobre el hombro (Kisa 167; AR 121) y su tapadera tiene forma de cúpula (Isings 66a). La del *loculus* L-8 es también una urna de cuerpo globular con asas en M (Isings 63; Trier 150; Aventicum 109; AR 122) y su tapadera es del tipo de cuello de botella (Forma Isings 66b; Trier 154; Aventicum 110).

⁹ I. López, I.A.U. *C/ Sevilla, 53 (Carmona, Sevilla), (SE-53). Informe Antropológico*. Museo de la Ciudad de Carmona 2020. Inédito.

Las excepcionales condiciones de conservación del conjunto han permitido recuperar además un ajuar no solo valioso en cuanto a la calidad de las piezas¹⁰ que denota el alto nivel adquisitivo de sus propietarios, sino también por preservar materiales orgánicos, como líquidos y tejidos¹¹, que suelen perderse en la mayoría de los casos y que ofrecen aquí posibilidades de estudio únicas y muy interesantes.

Respecto a la cronología del mausoleo, habría que indicar que debió de estar en uso durante un tiempo indeterminado hasta su clausura definitiva. A partir de los materiales que contenía, puede establecerse un periodo de uso que abarcaría desde época augustea hasta aproximadamente la mitad del siglo I d. C. Los estudios y análisis multidisciplinarios aún en curso proporcionarán sin duda valiosos datos respecto al contenido de la tumba y sobre los rituales funerarios que se practicaron en la *Carmo* romana.

2. Estudio epigráfico

Nuestro propósito en estas páginas es ofrecer un estudio de las dos urnas con inscripción encontradas en la tumba. La edición del texto es sencilla, en tanto que se trata de dos nombres propios. Y, aunque las condiciones de conservación de los epígrafes supongan que alguna de las letras sea a día de hoy ilegible, su edición puede hacerse de forma bastante certera.

La primera de estas dos urnas ocupaba el nicho L-4 (Figs. 3 y 4) y contenía los restos óseos cremados de un individuo adulto sin objetos de ajuar personal. Tenía forma rectangular, lisa por todas sus caras, y está tallada en piedra del alcor propia de la zona¹². En el interior de la parte superior tiene un reborde en el que encaja la tapa que la cierra. Esta es del mismo material, con forma de cubierta a dos aguas en sentido longitudinal¹³. Parte de la urna y de su tapa fueron recubiertas por una gruesa capa de yeso, especialmente en las zonas que quedarían vistas tras su colocación en el nicho. Aunque no se descarta que la finalidad de esta capa sea la de enlucir la piedra sobre la que se realizó el recipiente, porosa y tosca, es posible que, en este caso, se aplicara también como soporte para el epígrafe.

¹⁰ Entre estas se encontrarían las propias urnas de vidrio, un ungüentario de cristal de roca, un cuenco de vidrio mosaico o un anillo de oro con un entalle con representación de Jano Bifronte.

¹¹ En el interior de la urna L-7 se había conservado el fondo de una bolsa de cuero que contenía tres cuentas circulares (actualmente en estudio) que parecen ser de resina o ámbar, así como restos de tejido, que también se identificaron sobre las paredes exteriores de la urna y de su tapa y adheridos a algunos restos óseos localizados en otras urnas. El ungüentario de cristal de roca, también localizado dentro de la urna anterior, conservaba el tapón de material orgánico que lo sellaba, así como restos solidificados del producto que contenía. La urna L-8 se encontraba completamente llena de un líquido de color rojizo que se está analizando actualmente.

¹² Medidas: largo, 36 cm; ancho, 24 cm; alto, 20 cm. Grueso de la pared, 4,2 cm.

¹³ Medidas: largo 36,4 cm; ancho, 25 cm; alto, 7 cm en la sección más gruesa.

Fig. 4. Vista frontal de la urna L-4 antes de ser extraída.

En el recubrimiento de la cara frontal se esgrafió de forma tosca, con letras grandes y sin centrar en el soporte el nombre del difunto, *Senicio* (Fig. 5), con el mismo tipo de cursiva latina que se utiliza en otras inscripciones de la necrópolis (9-9,5 cm de alto). El estado de conservación en general es bueno, si bien el revestimiento exterior y la inscripción tuvieron que ser consolidados antes de la extracción de la urna para evitar daños y desprendimientos.

Según el estudio antropológico¹⁴, los huesos pertenecieron a un individuo masculino, menor de 45 años, con algunos signos caracterizadores hereditarios (sutura metópica y escotadura supraorbitaria) y señales de actividad habitual en la que se implicaría la hiperflexión de la cadera.

Senicio (-onis), usado aquí en nominativo, es un *cognomen* cuyo uso está registrado en numerosas inscripciones latinas en todo el imperio sin que parezca ser específico de individuos de condición servil o libertos¹⁵. Forma parte del grupo de *cognomina* latinos que se refieren a aspectos relacionados con la edad (*Pullus*, *Pusinus*, *Iuventus*...). En este

¹⁴ LÓPEZ, I.A.U. C/ Sevilla cit.

¹⁵ En concreto, en la Bética conocemos 9 paralelos: *CILA* II/1, 258; *CILA* II/3, 966; *CIL* II, 1314, 1929; *CIL* II³ 733, 754, 1286; *CIL* II⁷, 134; *IRPCadiz* 93 todos ellos de ciudadanos romanos y, salvo dos casos sobre los que no se da más información, todos con cierta carrera dentro del *cursus honorum* habitual. En el resto de Hispania y Lusitania hay otros 10 paralelos del mismo *cognomen* la mayoría de ellos ciudadanos libres de cierto nivel social. Para una visión global en el resto del imperio, cf. B. LÖRINCZ, *Onomasticum Provinciae Europae Latinarum*, vol. 4, Viena 2002. p. 66 y H. SOLIN, O. SALOMIES, *Repertorium nominum gentilium et cognominum Latinorum*, Hildesheim-Zürich-NewYork 1994.

caso, *Senicio* comparte raíz y evidente relación con el término *senex*, anciano, dándose así el sustantivo *senecio* en lengua latina que viene a ser un sinónimo del primero¹⁶. De ahí tenemos también los apelativos *Senecio*, *Senecius*, *Senegio* y *Senecianus* y sus variantes con raíz *senic-* como el que aquí nos ocupa¹⁷. De *Senicia*, en femenino, no conocemos casos, si bien la forma femenina se documenta igual en otros *cognomina* formados sobre el término *senex* como *Senicianus* y todos los antes citados.

Fig. 5 *Senicio*, detalle.

Por su parte, la segunda urna inscrita ocupaba el *loculus* 5 (Fig. 6). El mismo estudio antropológico ha revelado que contenía los restos óseos de un individuo femenino de entre 25 y 35 años con escasos signos de actividad articular, aunque presenta espolón calcáneo de probable origen funcional. Junto a los huesos se encontraron fragmentos quemados de lo que parecen ser objetos de marfil. A los pies del nicho, sobre el suelo, se habían depositado dos recipientes de cerámica, una jarra y un cuenco de paredes finas, y el cuenco de vidrio tipo *millefiori* ya mencionado. La arqueta, también de forma rectangular, fue tallada en piedra del alcor sin decoración ni molduras. Su tapa tenía forma abovedada, similar a la de un cofre, y un reborde interior para que encajara en la urna¹⁸. Su cara frontal y los laterales se revistieron igualmente de una capa de cal que, en este caso, se extiende por el interior de la urna y su tapa. Puesto que el revestimiento se encontraba en buen estado, no precisó de su consolidación antes de que el recipiente fuera extraído de la tumba.

¹⁶ L. KAJANTO, *The latin cognomina*, Roma 1982, p. 78.

¹⁷ KAJANTO, *The latin cognomina* cit., p. 301 y J.M. ABASCAL, *Los nombres personales en las inscripciones latinas de Hispania*, Murcia 1994, p. 503.

¹⁸ Medidas: largo, 33,3 cm; ancho, 25 cm; alto 4,5 cm.

Fig. 6. Vista frontal de la urna L-5 *in situ*.

Sobre el frontal de la tapa, se pintó con pincel y tinta negra *Hispanae* (Fig. 7). Es, en conjunto, una capital libraria de trazo elegante y bien ejecutada (3 cm de alto), dispuesta de forma equilibrada y centrada sobre la superficie del soporte que ocupa. La naturaleza del material, frágil y perecedera, implica que algunas de las letras hayan desaparecido casi por completo, como la N de la que solo se intuye tenuemente alguno de sus remates.

Fig. 7. *Hispaniae*, detalle.

El uso de *Hispana* (-ae) como *cognomen* de mujer también es corriente y cuenta con registros dentro y fuera de la Península¹⁹. El nombre aparece en genitivo, según la costumbre documentada en otros casos de epigrafía funeraria en la misma necrópolis. De igual forma, su versión masculina y su variante *Hispanilla* han dejado numerosos paralelos epigráficos²⁰. El *cognomen* hace alusión evidente al origen de la persona que lo lleva por lo que no es extraño que prácticamente todos los casos documentados correspondan a siervos y libertos. Puesto que la inscripción de Carmona no proporciona más información al respecto es difícil precisar si nuestra *Hispana* también lo fue. No era raro que las familias acogieran en sus tumbas a los esclavos y libertos que habían vivido con ellos²¹. Sin embargo, y aunque la primera opción no es descartable, cabe recordar que la tumba sirvió para el enterramiento de individuos de un estatus social en general medio-alto y que una de las piezas más valiosas del conjunto, como el plato *millefiori*, perteneció precisamente al ajuar de *Hispana*. El hecho de que tanto *Hispana* como *Senicio* no aparezcan mencionados con su nombre completo no tiene, en nuestra opinión, tanta relación con su estatus social, como con el hecho de que ambas inscripciones pertenecían a un ámbito privado y familiar en el que a los individuos se los conocía simplemente por su *cognomen*.

3. Conclusiones

Por su ubicación privilegiada, en un enclave elevado en la cornisa de los Alcores y protegido de forma natural, dominando una fértil vega provisoramente de recursos naturales, Carmona registra poblamiento estable desde el Calcolítico. Las posibilidades que ofrecía este punto no fueron ajenas a fenicios y cartagineses que llegaron también para quedarse. Fue importante su sustrato turdetano, cuyos rasgos materiales y culturales se documentan en Carmona desde el siglo VI a. C., produciéndose durante ese período un crecimiento urbano que se alargaría hasta la conquista romana. La romanización se produjo de forma gradual desde el siglo II a. C., y con ella una paulatina implantación de los modelos romanos y de la lengua latina que, según el registro arqueológico, parecen bien afianzados hacia el cambio de Era. En este sentido, la difusión de la latinización y de su sistema gráfico iban siempre de la mano, pues no se

¹⁹ Los paralelos encontrados en Hispania son: *CIL* II/2⁷, 555, de Córdoba; *IRA* Almería 32, de Almería; *HEp* 1996, 113, de Mérida. Otro caso estudiado de una urna con el mismo nombre puede consultarse en S. ESPAÑA, D. CHAPINAL, *¡Que haya buena suerte, Hispane! Una urna cineraria con un nombre poco común*, «Sylloge Epigraphica Barcinonensis», 17 (2019), pp. 169-175 (cf. también ABASCAL, *Los nombres personales* cit., p. 387 para el uso en Hispania se *Hispanus* y sus variantes) Otros ejemplos en otras zonas son: *CIL* III, 11047 y 4512, *AE* 1909, 199, todas de Panonia; *CIL* V, 4903 de Vobarno y 6119 de Milán; *CIL* VI, 13820, 34909 y 38309, de Roma.

²⁰ Para los registros de *Hispana/Hispanus* y variantes en el resto del Imperio cf. KAJANTO, *The latin cognomina* cit., p. 199; B. LÖRINCZ, *Onomasticum Provinciarum Europae Latinarum*, vol. 2, Viena 1999, p. 183 y SOLIN, SALOMIES, *Repertorium nominum* cit., 1994.

²¹ G. ALFÖLDY, *La sociedad del Municipio de Carmona*, en A. Caballos (ed.), *Actas del II Congreso de Historia de Carmona, Carmona Romana (Carmona 1999)*, Carmona 2001, p. 386.

concebía este proceso de sincretismo cultural sin la difusión de su hábito más particular, el epigráfico²².

En época imperial la antigua *Carmona* ya era la sexta ciudad de la Bética por población y extensión²³ y son muchas las referencias en los textos clásicos que denotan su presencia predominante en el territorio²⁴ y la especial predilección por ella que tuvo incluso el propio César mucho antes de eso (*longe firmissima totius provinciae civitas*. CAES, *civ.* 2, 19, 4). Y aunque el hábito epigráfico fue sin duda importado por los romanos y adoptado por la población previa que quedó integrada en el nuevo tejido urbano y sociocultural, Carmona no destaca especialmente por habernos legado un número abundante de inscripciones.

G. Alföldy²⁵ cifra en unas 75 las inscripciones procedentes allí, de las cuales todas menos una decena son funerarias. De todas ellas, a día de hoy, no se conserva más que la mitad, la mayoría pequeños fragmentos o inscripciones muy simples, sin que consten documentos gráficos o registros de algún tipo de gran parte de la otra mitad perdida. Esto lleva a que A. U. Stylow²⁶ califique el legado epigráfico de Carmona como ‘decepcionante’, sobre todo si se tiene en cuenta el valor patrimonial de los restos materiales que se han recuperado. La ausencia de vestigios epigráficos, de la que también se lamenta M. Bendala en su estudio de la necrópolis²⁷, dificulta mucho el conocimiento de la antigua *Carmona* en época romana y de su sociedad más allá de los datos arqueológicos²⁸.

En lo que al registro funerario se refiere, cabría igualmente esperar que, al menos, la excavación de su necrópolis, con una extensión poco habitual en este tipo de yacimientos, hubiera proporcionado testimonios epigráficos abundantes y de calidad para el estudio de muchos aspectos de la sociedad de *Carmona*²⁹. Sin embargo, como hemos señalado, nos encontramos en general con poca presencia epigráfica. Se han recuperado aras y urnas anepígrafas³⁰ y se documenta la presencia en las tumbas de garras y/o soportes para placas de columbario. Esto hace pensar que cierta parte de estas inscripciones se ha perdido debido, en buena parte, al expolio y al saqueo de los monumentos funerarios que eran visibles en superficie y de las inscripciones que los señalizaban³¹.

²² M. MAYER, *El paisaje epigráfico como elemento diferenciador entre las ciudades. Modelos y realizaciones locales*, en J. González (ed.), *Ciudades privilegiadas en el Occidente romano*, Sevilla 1999, pp. 13-32. J.M. IGLESIAS, A. RUIZ, *Paisaje epigráfico de la Hispania romana*, Roma 2013.

²³ A. CABALLOS, *La paulatina integración de Carmona en la romanidad*, en Caball (ed.), *Actas del II Congreso de Historia de Carmona* cit., p. 13.

²⁴ Estrabón 3, 2, 2 la menciona como una de las ciudades más importantes de la Bética.

²⁵ ALFÖLDY, *La sociedad del Municipio* cit., p. 383.

²⁶ A.U. STYLOW, *Una aproximación a la Carmona romana a través de su epigrafía. Nuevas aportaciones y revisión crítica*, en Caballos (ed.), *Actas del II Congreso de Historia de Carmona* cit., p. 95.

²⁷ BENDALA, *La necrópolis* cit., p. 35.

²⁸ ALFÖLDY, *La sociedad del Municipio* cit., precisamente plantea un estudio de la estructura social del municipio de *Carmona* a través de los datos epigráficos, destacando en sus conclusiones que la idea que sobre esta podemos tener es, en realidad, muy rudimentaria e hipotética precisamente por la falta de datos.

²⁹ Sobre la epigrafía de la necrópolis, cf. BENDALA, *La necrópolis* cit., pp. 101-105.

³⁰ El museo de la Necrópolis de Carmona guarda urnas anepígrafas similares a las que aquí estudiamos. Una de ellas, expuesta en sus salas, conserva además restos de revestimiento de yeso lo que, a tenor de estos nuevos casos, apunta a que más de una debió de tenerlo, con o sin epígrafes.

³¹ Este dato va en consonancia con el hecho de que el soporte epigráfico para textos funerarios más

Epigrafía, pues, había, pero cabe plantearse cómo de extendido estaba dicho hábito en Carmona y qué costumbres particulares se daban aquí. Lo que nos ha llegado son, en general, textos de carácter privado a los que solo tenía acceso la familia y, por tanto, nada monumentales. En este sentido, creemos que las dos urnas que estudiamos nos están proporcionando un testimonio interesante que denotaría que en *Carmona* la costumbre habitual no era tanto la de grabar inscripciones sobre piedra, sino la práctica de una epigrafía escueta, de naturaleza íntima y familiar y, según los casos, relativamente efímera.

De este tipo de hábito dan cuenta otras urnas procedentes de la necrópolis³², de tipología casi idéntica a las que aquí se presentan, probablemente obras de los mismos talleres, que tienen inscripciones esgrafiadas con punzón y ‘ningún arte’, en palabras de A. Stylow³³, en el costado o en la tapa, directamente sobre la piedra, calcarenita local, sobre todo³⁴. La mayoría de estas inscripciones no son más que el nombre del difunto, en nominativo o en genitivo como los casos que aquí nos ocupan³⁵. Otro grupo con menor representación añade la edad o alguna fórmula muy breve. Lo mismo encontramos en alguna urna con tapa de plomo en la que se insertaban urnas de cristal³⁶.

Así pues, gran parte de la epigrafía funeraria en *Carmona* debía de seguir este patrón efímero, algo descuidado y más económico, consistente por lo general en grafitos o inscripciones *depictae* o incisas sobre la piedra o el revestimiento de las propias urnas, o sobre el estuco de la pared, junto a los nichos, como vemos en columbarios de Roma, por ejemplo. Las inscripciones que estudiamos aquí se ejecutaron sobre un revestimiento que se ha conservado gracias a las condiciones poco corrientes en las que se ha encontrado el mausoleo que guardaba estas urnas. El uso de estas técnicas y materiales perecederos ha propiciado que se haya deteriorado y perdido con el paso del tiempo el rastro de muchos de los textos epigráficos de la necrópolis de Carmona y con ellos un gran caudal de información, así como las huellas de esta costumbre que ya intuíamos pero que hemos conocido y confirmado gracias a este hallazgo fortuito. Esto explica sin duda parte del vacío epigráfico, al menos a nivel

común en Carmona es la placa de mármol, en general pequeña, escueta y sin adornos. En la mayoría de los casos se desconoce su procedencia exacta si bien lo más probable es que procedan del interior de los columbarios de la necrópolis (STYLOW, *Una aproximación* cit., pp. 102-103).

³² CILA II, 846, 851, 852, 866, 869 (también con el nombre *Senes* inciso en la tapa, en capital rústica de gran tamaño) y 873.

³³ STYLOW, *Una aproximación* cit., p. 10.

³⁴ Este tipo de arquetas típicas de los enterramientos carmonenses se encuentran también en otras zonas de la Bética, como Granada, Jaén o Cádiz, entre los siglos I a.C. y I d.C. donde fueron igualmente utilizadas con asiduidad (cf. M. FERNÁNDEZ FÜSTER, *Urnas cinerarias en la Bética*, en *Crónica del VI Congreso de Arqueología del Sudeste [Alcoy 1950]*, Cartagena 1951, pp. 230-238; P. RODRÍGUEZ OLIVA, *Prólogo. Incineración/inhumación: un milenio de prácticas funerarias en los territorios meridionales de la Península Ibérica*, en J. Beltrán, *Los sarcófagos romanos de la Bética con decoración de tema pagano*, Málaga 1999, pp. V-LXII; J. BELTRÁN *et al.*, *El Mausoleo de los Pompeyos de Torreparedones. (Baena, Córdoba). Análisis historiográfico y arqueológico*, Madrid 2010.

³⁵ Sobre estos nombres cf. ALFÖLDY, *La sociedad del Municipio* cit., pp. 383.

³⁶ CILA II, 847-849 y M. BELÉN *et al.*, *Dos inscripciones inéditas de la necrópolis de Carmona*, «Anales de la Universidad de Cádiz», 7/8, tomo I (1990-91), pp. 143-156.

funerario, en un municipio tan romanizado y urbanísticamente desarrollado como lo fue Carmona.

MARÍA LIMÓN-BELÉN
Universidad de Sevilla
mlimon@us.es

JUAN MANUEL ROMÁN RODRÍGUEZ
Servicio de arqueología de Carmona, Museo de la Ciudad
juanmarroman@gmail.com

* * *

In memoria di S.E. Mons. Giuseppe Chiaretti
Arcivescovo di Perugia (1933-2021)

Ursulus prebitor.
*Nota su una iscrizione del territorio di Perugia**

Nell'area nord-orientale del territorio perugino, lungo la Val Tiberina si conserva presso una abitazione, nei pressi di una antica chiesa rurale, una iscrizione incisa su una lastra in travertino, rinvenuta durante lavori agricoli, della quale sono pervenuti sei frammenti, in parte non combacianti tra loro, che sono stati ricomposti e affissi ad una parete (Fig. 1)¹. Il testo, inciso su linee di guida di cui rimangono alcune tracce, a caratteri abbastanza irregolari, su una superficie lavorata sommariamente a bocciarda è il seguente:

[Crux ? A ---] Ursulus prebit[---]s xc
[---] presbyter fuit a[---]cem
[---] quintum kalend[--- ---]icomede
et Ciliarco con[---]
A [---].

* Il mio ringraziamento a Simonetta Stopponi per avere resa possibile questa ricerca.

¹ Fr. 1: h. cm. 12; l. cm. 13; s. cm. 9; fr. 2: h. cm. 46; l. cm. 52; s. cm. 10; lettere r. 1: 5; r. 2: 5; r. 3: 6; r. 4: 6, fr. 3-5, ricomposti: h. cm. 27; l. cm. 44; s. cm. 10. Lettere: r. 1, cm. 5; r. 2, cm. 4, 5; r. 3, cm. 4, 7; fr. 6: h. cm. 11; l. cm. 32; s. cm. 10 (anepigrafe).